

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ИШСИЗЛИК, УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТИ ВА ТУГАТИЛИШ ЖАРАЁНИ.....	4
2. Алишер Сабиров ORAL HISTORY ОРҚАЛИ ЎТМИШГА НАЗАР. ОҒЗАКИ ТАРИХ ИЛМИЙ МАКТАБЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	16
3. Беҳзод Аббасов ЎЗБЕКИСТОН ССРНИНГ 1946-1950 ЙИЛЛАРДАГИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	30
4. Мохира Азизова ЭКОЛОГИК ИНҚИРОЗ: КЕЧА ВА БУГУН.....	36
5. Шахноза Алимова ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН МАЪНАВИЙ МЕРОСНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	40
6. Василя Зайниддинова СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҲУКМРОНЛИГИ ЙИЛЛАРИДА БУТУН РОССИЯНИНГ БАРЧА ҲУДУДЛАРИДА ХУСУСАН, ЎЛКАМИЗДА 1920 ЙИЛДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАДБИРИНИНГ ЎТКАЗИЛИШИ ВА УНДАН КЎЗЛАНГАН МАҚСАДЛАР ҲАМДА ЯКУНИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	45
7. Гулчехра Каримова КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИК – ИЖТИМОЙ ХАВФ СИФАТИДА.....	52
8. Jurabek Polvonov O‘zMA JAMG‘ARMAALARIDAGI XIVA XONLIGIGA DOIR Hujjatlar TASNIFI (125-JAMG‘ARMA 1-2-RO‘YHAT).....	58
9. Эркин Раджапов “КАТТА ТЕРРОР” ДАВРИДА ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИНИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	66
10. Аҳадулла Раҳматуллаев ЧОР РОССИЯСИ ИСТИЛОСИ АРАФАСИДА ТУРКИСТОНДАГИ ТАРИХ ВА ТАРИХШУНОСЛИКНИНГ УМУМИЙ АҲВОЛИ.....	73
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ КЎЧМАНЧИ ВА ЯРИМ КЎЧМАНЧИ АҲОЛИНИНГ ХОНЛИК ДЕМОГРАФИЯСИГА ТАЪСИРИ.....	82
12. Асилбек Хўжаёров СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ.....	88

Ахадулла Юсупжон ўгли Рахматуллаев,
Жиззах давлат педагогика университети тадқиқотчиси

ЧОР РОССИЯСИ ИСТИЛОСИ АРАФАСИДА ТУРКИСТОНДАГИ ТАРИХ ВА ТАРИХШУНОСЛИКНИНГ УМУМИЙ АҲВОЛИ

For citation: Akhadulla Y. Rakhmatullaev, THE GENERAL SITUATION OF HISTORY AND HISTORICAL SCIENCES IN TURKESTAN ON THE EVE OF CHERISH RUSSIA'S CONQUEST. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 1, pp.73-81

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7679640>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Туркистон ўлкаси тарихшунослиги ривож, хусусан, Чор Россияси босқини арафасидаги тарих тадқиқотларининг аҳволи, манбалар таҳлили ва маҳаллий ёндашувлардаги ўзига хос хусусиятлар ёритилади. Бундан ташқари, Туркистонда археологик тадқиқотларнинг етарли даражада амалга оширилмаганлик сабаблари таҳлил қилинади. XIX асрнинг иккинчи ярми биринчи даврида Туркистонда қадимшунослик фани асосан археологик тадқиқот ва қазув ишларидан ҳоли ҳолда ривож топганлиги, ўлкада археологиянинг пайдо бўлиши ва ривож бевосита Фарб олимларининг изланишлари билан боғлиқ ҳолда қарор топганлиги асосланган.

Калит сўзлар: Туркистон, археология, ўлкашунослик, манбашунослик, коллекция, Туркистон тарихчилиги, истило, рус археологлари.

Ахадулла Юсупжон ўгли Рахматуллаев,
Научный сотрудник Джизакского государственного
педагогического университета

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИСТОРИИ И ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК В ТУРКЕСТАНЕ НАКАНУНЕ ЗАВОЕВАНИЯ РОССИЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещается развитие туркестанской историографии, в частности, состояние исторических исследований накануне нашествия царской России, анализ источников, особенности местных подходов. Кроме того, анализируются причины недостаточного осуществления археологических исследований в Туркестане. Он основан на том, что в первой половине XIX века наука древности в Туркестане развивалась в основном без археологических исследований и раскопок, а возникновение и развитие археологии в стране было непосредственно связано с исследованиями западных ученых.

Ключевые слова: Туркестан, археология, краеведение, источниковедение, коллекция, история Туркестана, завоевание, русские археологи.

Akhadulla Y. Rakhmatullaev,
Researcher of Jizzakh State Pedagogical University

THE GENERAL SITUATION OF HISTORY AND HISTORICAL SCIENCES IN TURKESTAN ON THE EVE OF CHERISH RUSSIA'S CONQUEST

ABSTRACT

This article highlights the development of Turkestan historiography, in particular, the state of historical research on the eve of the invasion of Tsarist Russia, the analysis of sources, and specific features of local approaches. In addition, the reasons for insufficient implementation of archaeological research in Turkestan are analyzed. It is based on the fact that in the first half of the 19th century, the science of antiquities in Turkestan developed mainly without archaeological research and excavations, and the emergence and development of archeology in the country was directly related to the research of Western scientists.

Index Terms: Turkestan, archeology, local history, source studies, collection, history of Turkestan, conquest, Russian archaeologists.

1. Долзарблиги:

Тарихий маълумотларга қараганда, тарихшунослик Ўрта Осиёда жуда ҳам қадимдан бошланган. Хоразмлик машхур олим Берунийнинг ёзишига кўра, араб истилочилари Мовароуннаҳрдаги маҳаллий олимларни йўқотибгина қолмай, маҳаллий тил ва маҳаллий ёзувдаги асарларни ҳам йўқ қилиб, ёндириб юборганлар. Шу ва бошқалар сабабли, энг қадимги замонларда ёзилган асарлар сақланмаган. Сўнги минг йил давомида ёзилган тарихий асарларнинг ҳам барчаси бизнинг давргача етиб келмаган. Муҳаммад Наршахийнинг «Бухоро тарихи», Балъамийнинг «Тарихи Табари таржимаси» каби асарлари ёзилганига минг йилдан ошди. Шу тариқа Мовароуннаҳрда турли сулолалар, ундан кейин Соҳибқирон Амир Темур ва темурийлар даврида, сўнги хонликлар замонида ҳам тарихшунослик анъанавий тарзда давом этиб келган.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

XIX асрнинг 30-йилларида Бухоро сарой тарихчиси Муҳаммад Ёқуб ёзган «Гулшан ул-мулук» номли асар ўша давр тарихий манбаларидан бири ҳисобланади. Бу асар форс-тожик тилида ёзилган бўлиб, унда қадимги замонлардан XIX асрнинг 30-йилларигача бўлган Бухоро амирлигидаги сиёсий воқеалар баёни берилади. Асарда сарой воқеликлари, ҳукмрон синфлар тарихи, ўзаро урушлар, унда эришилган ғалабалар, хонликнинг кейинги сулоласи генеалогияси (насабномаси) ифодаланиб, жамиятнинг ривожланишида асосий куч бўлган халқ оммасининг аҳволи, унинг тилак-орзулари, халқ ҳаракатлари ва бу ҳаракатнинг туб моҳиятини ёритишга бўлган интилишни деярли кўрмаймиз[1].

Яна шу йўналишда ёзилган тарихий манбалардан бири мулла Ибодулла ва мулла Муҳаммад Шарифлар томонидан форс-тожик тилида яратилган «Тарихи амир Ҳайдар» номли асардир. Асарда аштархонийлар билан манғитлар сулоласи тарихи, амир Ҳайдарнинг отаси амир Шох Муроднинг туғилишидан бошлаб, то амир Ҳайдарнинг ўлими (1826) гача Бухоро амирлигида бўлиб ўтган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий воқеаларга тўхталиб ўтилган. Шу билан бирга, асарда 1820 йилда А. Ф. Негри бошлиқ Россиядан Бухорога юборилган элчилик ташрифи тўғрисида ҳам маълумотлар берилган.

XIX асрнинг 40-йилларида ёзилган йирик тарихий манбалардан бири Муҳаммад Ҳакимхон тўранинг «Мунтахаб ат-таворих» номли асаридир. Асарда XVIII асрнинг 70-йилларидан Кўқон хони Умархоннинг вафоти (1822), ундан сўнг тахтга ўтирган Мадалихонгача бўлган даврдаги Кўқон хонлиги тарихига доир сиёсий воқеалар тасвирланган.

Ҳакимхон тўра хон билан бирга юриб, XIX асрнинг биринчи чорагидаги воқеаларга аралашади. У саройдаги фикс-фужур, вилоятлардаги сиёсий тортишувлар, хонликнинг ташқи ва ички сиёсатини, Бухоро амирлигидаги сиёсий ҳодисаларни ўз кўзи билан кўриб, уларни ўз асарида акс эттирган. Аштархонийлардан сўнг тахтга ўтирган ўзбекларнинг минг сулоласи

ҳақида, Умархон ҳукмронлик қилган (1810-1822) вақтдаги сиёсий воқеалар аниқ ва изчиллик билан ифодаланган. Асарнинг қиммати шундаки, Россиянинг ўрта Осиёга нисбатан тутган сиёсати ва ўша вақтдан ўрта осиеликларнинг Россияга берган баҳосини аниқлашда у муҳим ўрин тутди, чунки муаллиф Россияда бўлиб, у ердаги ҳаёт билан бевосита танишган, Россия билан боғланиш масаласида илғор фикрларни баён қилган. Муаллиф ўз асарида 1821-1825 йилларда Бухорода бўлиб ўтган хитой-қипчоқлар кўзғолонида қатнашганларни «хоин кишилар» деб қоралайди. Бу эса муаллиф тутган йўлни яққол кўрсатиб турибди.

XIX асрнинг ўрталарида Қўқон хонлиги тарихига оид асар яратган инсонлардан бири Аваз Муҳаммад Аттор Хўқандий бўлиб, у томонидан 1872 йилда форс-тожик тилида икки жилдли «Тарихи жаҳоннамои» асари яратилган[3]. Асар муаллиф ўз кўзи билан кўрганларининг баёни ҳамда тарихий манбалар асосида ёзилган икки китоб ва географик кўшимчадан иборат. Асарнинг биринчи қисмида инсоннинг пайдо бўлишидан бошлаб, то XVI асргача бўлган ҳукмдорлар тарихи берилган[5]. Асарнинг иккинчи қисмида Қўқон хони Олимхон (1798-1810), Умархон (1810-1822), Мадалихон ва Худоёрхон ҳукмронлиги даври сиёсати тўлиқ берилган. Асарда Бухоро амирининг хитой-қипчоқлар ва қорақалпоқ халқларига нисбатан тутган сиёсати, Қўқон хонлиги билан Бухоро амирлиги ўртасидаги муносабатлар, рус аскарлари томонидан Самарқанд ва Каттакўрғон ерларининг босиб олиниши, йўл ва иморатлар қурилиши, айрим воқеаларнинг саналари ва ҳ. к. лар берилган. Шу билан бирга, асарда 1842 йили Қўқонда кўтарилган хўжа Қаландар бошчилигидаги кўзғолон, 1847 йилда Тошкент ҳоқимига қарши кўтарилган ҳаракат каби муҳим воқеалар ҳақида ҳам сўз боради. Асарда келтирилган бу далиллар тарихни ўрганиш учун муҳимдир. Бироқ бу хилдаги асарлар ўша давр ҳукмрон доиралар мафқураси руҳида ёзилган бўлиб, унга танқидий кўз билан қараш талаб қилинади[3].

XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб, Россия империясининг Туркистонга босқинчилик юришлари бошланди. 1865 йил июнь ойида қаттиқ қаршиликдан сўнг шаҳар аҳолиси таслим бўлди. Энди Тошкент 1917 йилгача Туркистон генерал-губернаторлигининг маъмурий маркази вазифасини бажариб келди. Мазкур давр оралигида шаҳар ўзига хос ривожланиш йўлини тутди. Тошкентнинг 1865-1917 йиллардаги ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тарихини ёритишда ёзма манбаларнинг ўрни бекиёс бўлиб, ушбу манбаларни туркумларга ажратган ҳолда тасниф этиш мақсадга мувофиқдир.

3. Тадқиқот натижалари:

XIX аср иккинчи ярмида маҳаллий тарихчилар томонидан қатор асарлар вужудга келди. Улар орасидан Муҳаммад Солиҳнинг “Тарихи жадидаи Тошканд”, Аваз Муҳаммад Аттор Хўқондийнинг “Тарихи жаҳоннамои”, Мирзо Олим Махдум хожининг “Тарихи Туркистон” каби асарларини алоҳида қайд этиш лозим[9]. Мазкур асарларда муаррихлар асосан Тошкент шаҳрининг чор кўшинлари томонидан истило этилиши билан боғлиқ тарихий жараёнларни ёритишга ҳаракат қилганлар. Жумладан, тарихчи Муҳаммад Солиҳ Тошкент мудофаасида шахсан ўзи иштирок этган ва мазкур воқеаларнинг жонли гувоҳи сифатида асосан шаҳар ҳимояси, шаҳарнинг подшо кўшинлари томонидан эгалланиши каби воқеийликларни объектив равишда ҳикоя қилади. “Тарихи Туркистон” асарида муаллиф китобнинг биринчи қисмида Тошкент билан боғлиқ сиёсий жараёнларга тўхталади. Мирзо Олим хонликлар орасидаги ички низо ва қарама-қаршиликлар натижасида шаҳар душман томонидан осонгина эгалланди деб ҳисоблайди: “... бир-бирлари билан уруш талош қилишиб, вилоятни барбот бердилар, яъни русиялар ҳимоясиз қолган Тошканд шаҳрини бир неча кун қамаб, охири 1865 йилда 15 июнда субҳ вақтида Камолон дарвозасидин фатҳ қилдилар”[8].

Шунингдек, муаррих шаҳарнинг XX аср бошидаги қиёфаси, унда бўлиб ўтган ўзгаришлар ҳақида маълумотлар бериб ўтган. Таъкидланаётган манбалар Тошкентнинг тўлиқ манзарасини акс эттирмайди. Шунга қарамай ушбу асарлар илмий қимматга эга эканлигини қайд этиш лозим. Тошкентдаги Қорёғди маҳаллалик Муҳаммад Солиҳ Қорахўжа ўғлининг 1880-1885 йиллар орасида ёзган «Тарихи жадида-и Тошканд» («Тошкентнинг янги тарихи»)[4] номли 1200 бетдан иборат асари ҳам жуда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у ўрта Осиёда ўтган уч хонликда ёзилган тарихий асарлардан бирмунча фарқ қилади. Асар форс-тожик тилида

ёзилган. У хукмдорлар ўртасидаги урушлар тарихидан иборат бўлиб, иккинчи қисми Қўқон хонлиги ва Тошкент тарихига бағишланган. Бунда муаллифнинг янги тарих ёзиш ниятида иш бошлагани ва А. Кундан маслаҳатлар олганлиги сезилади. Шунингдек, асарда Қўқоннинг сиёсий ҳаётида устунлик ролини ўйнаган гуруҳлар ва шахслар, Тошкентда бўлиб ўтган сиёсий ҳаракатлар, халқ кўзғолонлари, шу кўзғолонларнинг йўналиши ва сабаблари ҳақида (бу масала бошқа ҳеч бир асарда бунчалик ёритилмаган) муфассал маълумотлар берилган. Бу асар янги давр тарихчилигида янги интилиш эди. Асар Ўзбекистон Фанлар Академиясининг Шарқшунослик институтида нодир асарлар қаторида сақланмоқда.

Ал-Хоразмий, Беруний, Муҳаммад Солих, Мунис Хоразмий, Огаҳий каби алломалар томонидан юксак даражага кўтарилган тарих ёзиб қолдиришдек савоб ва эзгу ишни Муҳаммад Юсуф Баёний давом эттирди (1840-1923). Бутун Туркистон, жумладан Хоразм худудида миллий давлатчилик ўрнида мустамлакачилик тартибларига сўзсиз итоат қилувчи, вассаллик шартларига бўйсундирилган, сиёсий кишанланган давлат фуқароси сифатида тарих ёзишдек оғир вазифани Муҳаммад Юсуф ўз зиммасига олди. Баёний қанчалик азобли ва машаққатли бўлмасин келгуси авлодлар юрт бўйнига мустамлакачилик сиртмоғ минг дахшатли тарзда кийдирилишини тарих ҳақиқати асосида ёзмоқ учун Хоразм воҳасидан Эрон сарҳадларигача, туркман худудларини яёв кезиб чиқди[10].

Муҳаммад Юсуф Баёний тарих фани-мозий илмига маърифат ва ҳақиқат чироғи деб қаради. Шу эътиқодига оғишмай қатъий амал қилди. Баёний тарихий ходисалар ғоят тўғри ва ишончли ёзилишини тарбиявий-маърифий аҳамияти ҳақида шундай ёзади: «Тарих китоби ёзишнинг бир шarti бор. Тарихий воқеаларни ёзувчи муаррих тарафдорлик этмасдан, бўлган ходисаларни ростлик билан баён этиши керак. Агар ростлик билан баён этмаса, унинг сўзлари ҳеч бир одамга маъқул бўлмайди». Баёнийнинг «Шажарайи Хоразмшоҳий» ҳамда «Хоразм тарихи» номли асарлари Хоразм ва Ўрта Осиё халқлари тарихини ўрганишда жуда нодир манбадир. Баёний ўз сафдошлари изидан бориб, бадий ижод билангина шуғулланиб қолмай, Мунис ва Огаҳий яратган тарихий асарлардаги воқеаларни қайтадан ёзди, тўлдирди, ўз даври воқеалари асосида тарихнинг янги саҳифаларини бунёд этди[10].

XIX асрнинг иккинчи ярми XX асрнинг биринчи чорагида ўтган тарихчилардан Мирза Салимбекнинг илмий-тарихий, ўлкашунослик фаолияти ҳам диққатга сазовордир. У 1850 йилда Бухорода туғилди. Мадрасада яхши маълумот олди. Мирза Салимбек 1880-1883 йилларда амир ҳузурида хизмат қилди. 1884-1885 йилларда Бухоро амирлигининг Туркистон генерал-губернатори ҳузуридаги вакили бўлиб турди. У хизматда бўлишига қарамай, тарих соҳасида муҳим ва қизиқарли рисоалар яратди. Унинг «Кашкули Салимий» («Салимийнинг кашкули»), «Жоме ул-гулзом» («Гулзорлар мажмуи»), «Каъб ал-ахбор ҳикоялари», «Ҳикоят Абдулла ибн ал Муборак», «Тарихи Салимий» («Салимийнинг тарихи») каби рисоалари муҳим аҳамиятга эгадир.

XIX асрда йирик ўлкашунос тарихчи Абу Тоҳирхожа (1874 йили вафот етган) тарихнавислик ривожига катта ҳисса қўшган олимлардан. Унинг машхур асарларидан бири «Самария» бўлиб, унда Самарқанд шаҳрининг бунёдга келиши ва номланиши, географик ҳолати, шунингдек, об-ҳавоси, маданияти, иқтисодий ҳаётига доир қимматли маълумотлар келтирилади[2].

XIX асрнинг иккинчи ярмида тарихчи сифатида танилган олимлардан Мулла Олим Маҳмуд Хожи қаламига мансуб «Тарихи Туркистон» асари ўтмишимизни ўрганишда қимматли манба ҳисобланади. Асар манбаларининг бойлиги билан ажралиб туради.

Ўзбекистон худудида, шунингдек бутун Ўрта Осиё худудида археология фанининг пайдо бўлиши бевосита Ўрта Осиё худудларини Россия империяси томонидан босиб олиниши билан боғлиқдир. Чунки, Ўзбекистон худудида, шу жумладан бутун Ўрта Осиёда ҳам руслар келгунга қадар археологик қазилмалар олиб борилмаган, халқ орасида «археологик» деган тушунча ҳам бўлмаган эди. Шунинг учун археология фанини Ўзбекистон худудига кириб келишини бевосита Россия билан, рус олимларини кириб келиши билан боғлашимиз тўғри бўлади.

Россиядаги XIX асрнинг охири-XX асрнинг бошларидаги ҳолат бу археологик изланишлар олиб боришнинг энг дастлабки босқичларида эди. Бу даврга археология мутахассислари ҳали ўзларини тарихчи, деб атамасдилар. Чунки, ўша даврнинг тақозаси билан олиб борилган қазилмаларнинг деярли барчаси фақат турли буюмларни топиб олиш учун қилинар эди. Археологик буюмлар кўпроқ мазор – қўрғонларда бўлганлиги учун асосий қазилмалар ўша жойларда олиб борилади. Бу қазилмалардан мақсад фақат топилма топиш бўлганлиги учун ҳам уни фақат траншея солиш усули билан олинар, қабрларнинг атрофи, уларнинг ёнларидаги қатламлар ҳисобга олинмасдан, тозаланмасдан, фақат қабрга қўйилган топилмалар суғуриб олинар эди. Демак, бундай ҳолда археология тарих учун ишламас эди[7].

Бу даврда асосан бойлик учун қилинган изланишлар натижаси ўлароқ олтин изловчи кишилар томонидан мазор - қўрғонлар тартибсиз ҳолда очилиб, унинг бойликлари аёвсиз ҳолда талон – тарож қилинган ҳолос. Илмий жиҳатдан тадқиқ этиш у ёқда турсин ҳатто тартиб билан ҳам очишмаганлар. Шундай бўлса-да, Туркистон ҳудудида бу даврда ёзма тарихшунослик яхши ривож топган эди. Буни юқорида тилга олинган бир неча асарлар мисолида кўриш мумкин. Рус олимлари Ўрта Осиёнинг Чоризм тарафидан босиб олинишидан анча илгари бу ўлкани ўрганиш бўйича бир қанча ишлар қилган эдилар.

Бирок, XIX асрнинг биринчи ярмида ўлкани ўрганиш, яъни маҳаллий тарихчилик ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаётдаги биқикликка мос бўлиб, ҳукмдор табақалар манфаатлари учун хизмат қилар эди. Тарих фанидан ҳукмдор табақаларнинг манфаатларидан, хонлар ва улар сулоласининг тахтга эгаллиги ва “одиллиги” ни мафкуравий жиҳатдан асослаш учун фойдаланиб келинди. Сарой тарихчилари ўзларининг асосий эътиборларини сиёсий воқеликларни, хонларнинг фаолияти ва ўз рақиблари устидан қозонган ғалабаларини кўкларга кўтариб мақташ, саройдаги анъаналарни тасвирлашга қаратдилар. Чунки замон ўзи шунақа эди. Натижада бу давр тарихчилигининг мавзуи жаҳон тарихчилиги мавзусидан бир қадар ажралиб қолди.

Умуман олганда, XIX асрнинг иккинчи ярмига қадар тарих борасида бир неча ўнлаб қимматли асарлар яратилган бўлса-да, аммо, маълум бир қоидага асосланган ҳолда археологик тадқиқотлар Туркистон минтақасида олиб борилмаган. Тарихни ёритишда археологик манбалардан қисман фойдаланиб келинган. Бунда асосан очик ҳолдаги, барчага маълум бўлган асори атиқалар ҳақида манбаларда ёзилган битиклар ва халқ орасида юрган ривоят, афсоналар тарихий асарларга киритилган. Аммо, маълум бир ҳудуд алоҳида археологик қазув ишлари асосида тадқиқ этилмаган.

Мазкур даврда Туркистон ҳудудида археология фани ривож топмаган бўлса-да маҳаллий аҳоли орасидаги тарихий буюмларга қизиқувчилар томонидан кўплаб манбалар ва тангалар тўпланиб борилган. Шу билан бирга кўплаб тарихчилар томонидан ёзилган асарлар бевосита ўша даврда яшаган шахслар томонидан ёзиб қолдирилган. Мазкур тарихчилар қадимшунослик билан унчалик шуғулланмасдан, асосан ўз даврида рўй берган воқеаларни ёинки унчалик узоқ бўлмаган ўтмишда рўй берган воқеаларни тарихий баён этганлар. Уларнинг асарларида баён этилган воқеалар асосан унчалик узоқ тарихни қамраб олмаган. Археология борасида бирор бир сўз ҳам бўлиши мумкин эмас эди. Ҳамма тарихчилар асосан ўзларидан олдинги тарихчилар каби баён этиш билан чекланиб қолганлар. Уларда янги маълумотларни қўшиш ва археологик тадқиқотлар ўтказиш учун эҳтиёж ҳам юзага келмаган эди. Бу бевосита учта хонликда сиёсий ва диний вазият билан боғлиқ эди. Зеро, ислом динида аждодлар мазорини оёқ ости қилмаслик таъкидлангани боисидан ҳам тарихчилар томонидан қадимий шаҳарларни ва иншоот қолдиқларини тадқиқ этиш йўлга қўйилмаган. Негаки, кўплаб маълум ва машҳур шаҳар ҳамда қўрғонларнинг ўрнида тепаликлар пайдо бўлган бўлиб, бу тепаликлар эса бир неча юз йиллардан бери маҳаллий аҳоли томонидан эъзозланиб келинган ёки кўплари қабристонга айлантирилган эди.

Башариятнинг энг қадимги бешикларидан бўлган Туркистон заминида биз фикр юритаётган бу даврларда тарихшуносликка оид бир қатор ишлар қилинган бўлсада, кейинчалик, мазкур йўналишнинг асосий соҳаларидан бирига айланган археология фани, унинг қазув тадқиқотлари бўйича амалга оширилган саъй-ҳаракатлар ҳақида ҳозирча бирор-

бир маълумот топилган эмас. Лекин, бу деганимиз ўша даврда яшаб ўтган аждодларимиз ўзларнинг ўтмиш тарихларига, ота-боболаридан қолган моддий маданият намуналарига қизиқмаган, уларни ўрганмаган деган тушунчани бермайди. Зеро, ўша даврларда ҳам Туркистон зиёлилари орасида маҳаллаий ўлкашунослар -антиквар нарсаларни йиғувчилар, қадимиятнинг ҳаваскор шинавандалари бўлган.

Ушбу масала билан шуғулланган мутахассисларнинг фикрича, кўхна маконларда қазув ишларини олиб борилмаслигини маҳаллий аҳолини маънавий, руҳий дунёқараши билан изоҳлаш мумкин. Зеро, ўлканинг руҳоний ҳаётида устувор бўлган ислом аҳкомлари, шариат қоидалари бўйича кўхна жойлар, муқаддас қадам жойлар, қадимий қабристонлар ва маконлар ўрнини қазиб, марҳумлар руҳини безовта қилиш “гуноҳи қабир” ҳисобланган[11].

Россия Ўрта Осиё ҳудудларини эгаллаб олгунга қадар ҳам бу минтақанинг тарихига қизиқиб келган эди. Натижада, бу ўлканинг тарихий-археологик жиҳатдан ўрганиш учун тарихий манбалар тўпланди, айрим хонликларнинг тарихи ёзилди, улар рус ва бошқа тилларга таржима қилинди. Жумладан, П.И. Ричковнинг XVII асрнинг иккинчи ярмига таълуқли “Оренбург тарихи”, “Оренбург топографияси” асари. Бу асарда Ўрта Осиё тарихига доир кўпгина қизиқарли маълумотлар келтирилган эди. XIX асрнинг 20-йилларига келиб, бу соҳадаги ишлар янада ривожланди. О.И.Сенковский Бухоро хонлиги тарихи бўйича дастлабки манба бўлган П.С.Савельевнинг “Муқимхон тарихи”ни қайта ишлади ва таржима қилди. Бу даврда Ўрта Осиёнинг ўтмиш тарихини ўрганишда П.С.Савельев, В.В.Григорьев, А.Миддендорф, П.И.Лерх, В.В.Вельяминов-Зернов ва И.Березин қабилар анчагина ишларни бажардилар[6].

1819 йилда капитан Н.Н.Муравьев бошчилигида Ўрта Осиёга дастлабки археологик кузатув экспедицияси уюштирилди. Экспедиция Туркменистон ва Хива ҳудудларига жўнатилган эди. У ҳарбий характердаги экспедиция бўлсада, бир қанча қимматли кузатувлар олиб борди, кўпгина ёдгорликларни рўйхатга олди, турли маиший буюмларни тўплади[6]. Бу даврда археологик маълумотларга маълум даражада эътибор берилиб, турли хил материаллар тўплана бошлаган бўлсада ушбу ишлар ҳали, аслини олганди, фавқулодий характерга эга эди.

Ўрта Осиёда тош даври қуроллари бўйича дастлабки маълумотлар XIX асрнинг 50-йилларида тўпланган. минтақада ибтидоий кишилар яшаганлиги ҳақида рус олимлари биринчилардан бўлиб фикр билдиришган эдилар. Жумладан, А.С.Уваровнинг уқтиришича, агар Европа қитъасида мамонт даврида ибтидоий одамлар яшаганлиги аниқланган экан, демак, бу жараён Ўрта Осиёда ҳам бўлган. Хуллас, XIX асрнинг ўрталарига, яъни Россиянинг бу ўлкаларни босиб олинишига қадар ҳам Ўрта Осиё ибтидоий даври тарихидан дарак берувчи қизиқарли манбалар тўплана борган. Бу манбалар турли касбдаги кишилар томонидан тўнланган ва ҳозир ҳам Санкт-Петербург, Москва, Тошкент, Самарқанд сингари шаҳарларнинг музей захираларида сақланиб келинади. Уларнинг аксарияти ўрганилиб чиқилган ҳам.

Ўрта Осиёни археологик жиҳатдан ўрганиш ишлари, бу ҳудудларнинг Россия томонидан босиб олингандан кейин қисман жонланган, десак хато эмас. Юқори сатрларда зикр этилганидек, ўз замонида илғор дунёқарашга эга рус зиёлиларининг маҳаллий тарихчилар ҳамда археология ҳаваскорлари билан ўрнатган илмий ҳамкорлиги ўлка тарихини, археологиясини ўрганишда бир қатор ижобий роль ўйнади. Бундай олимлар орасида П.И.Лерх, В.В.Григорьев, Н.И.Веселовский, В.А.Жуковский, В.В.Бартолд сингари археологлар бор эди. Рус олимлари Ўрта Осиёга келгач ёдгорликларга эътибор бера бошладилар. Шунингдек улар маҳаллий ўлкашунос ва ҳаваскорларни ўз атрофларига бирлаштирдилар. Уларга услубий йўл йўриқлар кўрсатдилар. Шулардан бири ўзбек шарқшуноси, ҳаваскор археологи Акрам Полвон Асқаров бўлиб, у ёдгорликларни тарихшунослик нуқтаи назардан ўрганишда ташаббус кўрсатди. Н.И.Веселовский ташкил этган қазув-қидирув ишларида бевосита қатнашган, турли даврга оид тангаларни даври, зарб қилдирган подшонинг номларини жуда яхши билган[7]. Бир сўз билан айтганда рус олимлари ҳаваскор маҳаллий кишилар билан ҳамкорликда турли даврларга доир археологик ёдгорликларни рўйхатга олдилар ва текширдилар.

Ўрта Осиё халқларининг турмушига бағишланган, илмий ва ўлкашуносликка доир турли хабарлар ва мақолалар 1870 йилдан нашр этила бошлаган русча “Туркестанские ведомости” ҳамда ўзбекча “Туркистон вилоятининг газети” ва бошқа маҳаллий матбуотда мунтазам босилиб турди (Тошкент 1870-1917 йиллар). 1870 йилда Тошкентда очилган Туркистон Халқ кутубхонаси (hozирги Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси) ўлкани ўрганиш билан шуғулланувчи барча татқиқотчилар, айниқса, маҳаллий ходимлар учун катта аҳамиятга эга бўлди. Кутубхона ташаббускор библиофиллар (китоб мухбирлари) ва библиографларнинг кўрсатган фаолияти асосида ўлкани ўранишга доир қимматли асар ва материал билан бойиб борди.

Кутубхона очилиши вақтида фақат 1700 жилд китоб бор эди, 1917 йилга ундаги китоблар сони 80000 жилдга етди. Кутубхона фондида сақланаётган адабиёт ва манба мажмуаларидан Ўрта Осиёга, айниқса, Туркистон ўлкасига тааллуқли “Туркистон асарлар ва мақолалар тўплами” жуда ҳам қимматли асар бўлиб, шу кунларда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган. Бу тўпламни тузишда кўзга кўринган рус библиографи В.И.Межов Петербургда 1868 йилдан бошлаб 20 йил давомида иш олиб борган эди. 1888 йилдан “Туркистон тўплами”га кирган катта-кичик жилдларнинг сони 416 га етганида (булар 1868-1888 йилларда тўпланган материаллар эди) ўлкада чор маъмуриятининг буйруғи билан “маблағ йўқлиги сабабли” бу ишлар тўхтатилган эди. В.И.Межов “Туркистон тўплами”га уч китобдан иборат систематик ва алфавит кўрсатгич тузган. А.Кун ва бошқа шарқшунослар машҳур “Туркистон альбоми” (Туркистон ўлкасининг этнография, археология, касб-хунар ва тарихга доир суратли альбом)ни тузиб тамомладилар.

Туркистоннинг қадимий ёдгорликларини ҳисобга олиш ва текширишга Марказдаги илмий муассасалар; Имератор археология комиссияси, айниқса рус археология жамиятининг Шарқ бўлими, шунингдек, 1903 йил апрелда ташкил қилинган Ўрта ва Шарқий Осиёни тарихий, архелогик, лингвистик ва этнографик жиҳатдан ўрганиш қўмитаси ҳам алоҳида эътиборни қаратди. Археология йиғмалари 1876, 1889 йилларда Тошкент, Самарқанд ва Фарғонада очилган музейларда сақлана бошлади.

Ўрта Осиё Чор Россияси тарафидан босиб олингандан кейин Ўзбекистоннинг тарихи ва археологиясини ўрганиш билан бирга, бутун ўлкани этнографик жиҳатдан ўрганиш ишлари ҳам бир мунча кенгайтирилди. Бу ишларда шарқшунос мутахассислар билан бирга, ҳаваскор ўлкашунослар ва мансабдорлар, кўпроқ ҳарбийлар орасидан чиққанлар қатнашдилар. Улар Туркистон ўлка идора органлари томонидан берилган имкониятлардан фойдаланиб, халқ турмушини ўргандилар, турли жойларга бориб маҳаллий аҳоли билан алоқа боғладилар. В.В.Бартольд, Н.И.Веселовский, В.Радлов, А.Н.Самойлович сингари машҳур шарқшуносларнинг айрим асарлари этнографик нуқтаи назардан катта аҳамиятга эга XIX аср охири ва XX аср бошларида Ўрта Осиё гиламларига Россия ва Европа мамлакатлари жуда қизиқиб қолишди. 1908-1909 йилларда А.А.Боголюбов томонидан шунга доир тузилган альбом чиқарилди. Бу альбомда жуда кўп хил гилам нусхалари кўрсатилган эди. Боголюбов бу альбомда биринчи марта уларни илмий асосда таснифлашга уриниб кўрганди. Боголюбов албомидан сўнг А.Фалкерзам, С.М.Дудин ва бошлақаларнинг Ўрта Осиё гиламларини муфассал таърифлаган китоблари чоп этилди. Ўлкани ўрганишга бўлган зарур талаблар олимлар олдиға янгидан-янги вазифаларни кўндаланг қилиб қўйди. Бу вазифаларни ҳал қилиш учун катта-катта маблағ керак эди. Бироқ ўлкада илмий-текшириш муассасалари деярли йўқ эди. Бу эса ўлкадаги олимларни, умуман рус зиёлилари намоёндаларини Москва ва Петербургдаги йирик олимларнинг қўллаб-қувватлаши билан ўлкада илмий жамиятларни тузишга ундади.

Қисқа муддат ичида Туркистонда илмий жамиятлар ташкил этилиб, ўлка тарихида мустаҳкам ўрин олдилар. Булардан баъзи бирлари фақат маҳаллий аҳамиятга эга бўлган жамиятлар бўлса, бошқалари Умумроссия илмий жамиятларининг бўлимлари жамияти, рус техника жамиятининг ҳамда тиббиёт, археология, антропология ва этнография ҳаваскорлари жамиятнинг Туркистон бўлимлари эди. 1870 йилда Ўрта Осиё олимлари жамияти пайдо бўлди. Бу жамият ўз олдиға Ўрта Осиё тарихи, география, этнография, статистика,

иктисодиётга оид маълумотларни тўплаш, ишлаш ва тарқатишни мақсад қилиб қўйган эди. Унинг биринчи очик мажлиси 1871 йил 28 январда бўлди. Шу билан бир вақтда А.П.Федченконинг фаол иштироки билан тиббиёт, археология ва этнография хаваскорлари жамиятнинг Туркистон бўлими очилди.

Ўлкада ишлаб турган хаваскор археологлар 1895 йилда Туркистон археология хаваскорлари тўғарагига бирлашди. Туркистон археология хаваскорлари тўғараги аъзолари томонидан Фарғона тоғ тизмаларидаги Соймайлитош деган жойда тошга ўйиб солинган жуда кўп суратларнинг топилиши, машҳур Бия-найман оссуарийлари ва ҳоказоларнинг очилиши фан солномаларига жуда ҳам муҳим илмий кашфиётлар бўлиб кирди. Маҳаллий илмий ходимлардан бир гуруҳи В.Ф.Ошанин, С.И.Жилинский ва бошқаларнинг ташаббуси билан 1897 йил бошида рус география жамиятининг Туркистон бўлими ташкил қилинган эди. Бу жамият бўлими орқали Орол денгизи ва Балхаш кўли, Туркистон музликлари ва ҳайвонот дунёсини ўрганиш сингари жуда муҳим ишлар олиб борди. Фойдали қазилмалар қидириб топилиб, текширилди, Ўрта Осиёда зилзила сабаблари ва оқибатларини аниқлаш ишлари олиб борилди ва ҳоказо.

XX аср бошларида ўлкада ҳаммаси бўлиб 15 га яқин илмий жамиятлар иш олиб борди. Улар геология, география, зоология, ботаника, иқтисодиёт, тарих, шарқшунослик, археология, этнография, антропология, илмий тиббиёт ва шу каби билим тармоқлари ва ёрдамчи илмий фанлар соҳасида тадқиқот ишларини олиб борганлар. Мустамлака Туркистон шароитида илмий жамиятларнинг фаолияти маҳаллий аҳоли ўртасига ёйилмади.

Туркистон ўлкасида туғлиб ўсган кишилардан анча-мунчалари фойдали қазилмалар топиш ва уларни тавсифлаш, қадимги замон ёдгорликларни қидириб топиш ва шу каби ишларда қатнашдилар.

1906 йилда жамият бўлими С.М.Словьевнинг “Бошланғич ўқиш учун рус солномаси”ни нашр қилди, буни ўзбек тилига Н.С.Ликошин таржима қилганди. Бу асар 2700 нусхада бўлиб, рус-тузем мактабларига бепул тарқатилган. Бунда албатта умумий таълим мақсадигина эмас, шу билан бирга, сиёсий мақсадлар ҳам кўзда тутилган эди. Тошкентда шарқшунослик ўқув юрти очиш йўлида қилинган ҳаракатлардан натижа чикмади. 1907 йилда библиограф И.В.Дмитровский раҳбарлиги остида “Туркистон тўпламини тузиш ишлари” янгидан бошланди. 1917 йилга қадар тўплам жилдларининг сони 394 га етказилган эди. Юқорида кўрсатиб ўтилганидек бу тўплам жуда ҳам қимматли ва нодир ёдгорликлар ҳисобланади. Унда Ўрта Осиё ва унга қўшни бўлган Шарқ мамлакатларининг тарихи, археологияси, этнографияси, адабиёти, иқтисодиёти, маданияти ва бошқа масалаларига оид кенг маълумотлар бор. Ўрта Осиё тарихи ва археологияси XX аср бошидан чуқурроқ текширила бошланди.

4. Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда, XIX асрнинг биринчи ярмида маҳаллий тарихчилар томонидан яратилган тарихий асарлар мамлакатнинг хўжалиги, иқтисодий муносабатлар, синфий кураш, халқ ҳаракатлари ва сиёсий воқеаларнинг ижтимоий-иқтисодий илдизларини очиб бера олмаган бўлса ҳам, тарихчиларимиз ўлкани ўрганишда, солномалар тузишда, этнографик ва топонимик материаллар тўплашда бу нодир асарлардан, танқидий нуқтаи назардан қараб фойдаланишлари мумкин. Бу асарлар шунинг учун ҳам 1917 йилга қадар ўлка тарихини ўрганишда жуда қўл келади. Чунки уларнинг муаллифлари бевосита ўша даврда яшаган, рўй бераётган воқеа ва ҳодисаларни ўз кўзлари билан кўрган, шунингдек уларни олдинги давр воқеалари билан қиёслаган. Шу нуқтаи назардан бу асарлар муҳим аҳамият касб этади.

Мазкур даврга умумий қилиб баҳо берадиган бўлсак, XIX асрнинг иккинчи ярми биринчи даврида Туркистонда қадимшунослик фани асосан археологик тадқиқот ва қазув ишларидан ҳоли ҳолда ривож топган. Ўлкада археологиянинг пайдо бўлиши ва ривожини бевосита Ғарб олимларининг изланишлари билан боғлиқ ҳолда қарор топган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Tarixiy manbashunoslik. –Т., 2006.–Б.262.
2. Абу Тохирхўжа Самарқандий. Самария // Мерос тўплами.–Тошкент, 1991. (Abu Tahirkhoja Samarkandi. Samaria // Heritage collection.–Tashkent, 1991).
3. Аваз Муҳаммад Аттор Хўқандий. Тарихи жаҳоннамои // "Шарқ юлдузи" журнали, 1991, 8-сон. – Б.119-137. (Avaz Mohammad Attar Hoqandi. History of the world // "Eastern Star" magazine, 1991, issue 8. – P.119-137.)
4. Аваз Муҳаммад Аттор Хўқандий. Тарихи жаҳоннамои // "Шарқ юлдузи" журнали, 1991, 8-сон. – Б.120.
5. Ахмедов Б. Тарихдан сабоқлар. –Тошкент, 1996. – Б.7. (Akhmedov B. Lessons from history. - Tashkent, 1996. – P.7).
6. Бартольд В.В. Очёт о командировке 1902. Сочениние, Т. VIII. – С.206.(Bartold V.V. Report on a business trip 1902. Socheninie, Vol. VIII. P.206.)
7. Жўракулов М. Ўрта Осиё палеолити.–Самарқанд, 1983.–Б.6. (Dzhorakulov M. Paleolithic of Central Asia.-Samarkand, 1983. – P.6.)
8. Исомиддинов М.Х., Матбобоев Б.Х. Ўзбекистонда археология фанини пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи.–Фарғона, 2012.–Б.27. (Isomiddinov M.H., Matboboev B.H. The history of the emergence and development of the science of archeology in Uzbekistan.-Fergana, 2012. –P.27.)
9. Мирзо Олим Махдум хожи. Тарихи Туркистон.–Б.157. (Mirza Olim Makhdum Khoji. History of Turkestan.–P.157.)
10. Муҳаммад Солих. Тарихи жадидаи Тошканд, ЎзР ФА ШИ, 11072-қўлёзма; Аваз Муҳаммад Аттор Хўқандий. Тарихи жаҳоннамои // Шарқ юлдузи. 1991. 8-сон; Мирзо Олим Махдум хожи. Тарихи Туркистон.–Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. (Muhammad Saleh. Historical relics Tashkent, UzR FA ShI, manuscript 11072; Avaz Mohammad Attar Hokhandi. Histori jahonnomayi // Star of the East. 1991. No. 8; Mirza Olim Makhdum Khoji. History of Turkestan.–Tashkent: New Century Generation, 2008.)
11. Муҳаммад Юсуф Баёний. Шажарайи Хоразмшоҳий // www.ziyouz.com кутубхонаси (Muhammad Yusuf Bayani. Shajarai Khorazmshahi // www.ziyouz.com library)
12. Ширинов Т.Ш., Бердимуродов А.Э., Пардаев М.Х. Ўзбекистонда археология фанининг шаклланиши ва ривожланиши тарихидан // Ўзбекистон археологияси.–Самарқанд, 2010. № 1.–Б.5. (Shirinov T.Sh., Berdimurodov A.E., Pardaev M.H. From the history of the formation and development of the science of archeology in Uzbekistan // Archeology of Uzbekistan.-Samarkand, 2010. No. 1. – P.5.)

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000